

2-SHO‘BA. FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLASHNING TA‘LIM SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI O‘QITISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna

Sirdaryo viloyat pedagogika markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikalari kafedrasini mudiri v.v.b

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o‘qitishning maqsadi, vazifalari, fanni o‘qitishda bolalalarning psixofiziologik qobiliyatlari inobatga olingan holda yondashish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, “Informatika va axborot texnologiyalari” fani, kompyuter, raqamli iqtisodiyot, raqamli salohiyat.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье показаны цель и задачи преподавания предмета “Информатика и информационные технологии” в начальных классах, способы подхода к предмету с учетом психофизиологических способностей детей.

Ключевые слова: начальная школа, наука “Информатика и информационные технологии”, компьютер, цифровая экономика, цифровой потенциал.

PECULIARITIES OF TEACHING THE SUBJECT "COMPUTER SCIENCE AND IT" IN PRIMARY SCHOOLS

Abstract. This article shows the purpose and tasks of teaching the subject “Computer Science and IT” in elementary school, and ways of approaching the subject taking into account the psycho-physiological abilities of children.

Keywords: elementary school, science “Computer Science and IT”, computer, digital economy, digital potential.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligining 2023-yil 15-maydagi “Umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun 2023–2024-o‘quv yiliga mo‘ljallangan tayanch o‘quv rejasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 125-son buyrug‘iga ko‘ra umumiy o‘rta ta‘limning 1–4-sinflari uchun ilg‘or xorijiy tajribalar asosida yaratilgan darslik majmualarini amaliyotga joriy etildi. Unga ko‘ra boshlang‘ich sinflarda “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o‘qitish yolg‘a qo‘yildi.

XXI asrda dunyoning zamonaviy ilmiy manzarasini shakllantirishda informatika va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanmagan holda tasavvur etib bo‘lmasligi hammamizga ma‘lum.

Boshlang‘ich sinflardan o‘qitish “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o‘rganish atrof-olamning ko‘plab hodisa va jarayonlarini tushunish kalitini taqdim etadi. Informatika tomonidan ishlab chiqilgan ko‘plab qoidalar, umuman axborot-

kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) zamonaviy taraqqiyotning eng muhim texnologik yutuqlarini yaratish va ulardan foydalanishning asosi hisoblanadi. Informatika fanida metafan maqomiga ega bo'lgan ko'plab faoliyat turlari va imkoniyatlar shakllanadi va ular o'sib kelayotgan yosh avlodning "raqamli salohiyatini"ning asosini tashkil qiladi.

Jamiyatda boshlang'ich umumiy ta'limning asosiy o'quv dasturini o'zlashtirish natijalariga qo'yiladigan talablariga muvofiq, o'qitish mazmuni "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan o'quvchilarning metafandan va fanlardan shaxsiy natijalarga erishishiga qaratilgan bo'lishi shart.

"Informatika va axborot texnologiyalari" fanini boshlang'ich sinflarda o'qitish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, zamonaviy boshlang'ich sinf o'qituvchisida nafaqat kasbiy salohiyatni, balki raqamli iqtisodiyot sharoitida ishlaydigan mutaxassisga xos bo'lgan asosiy qobiliyatlarni mujassam bo'lishini ham talab qiladi. Boshlang'ich ta'lim keying ta'lim bosqichlari uchun poydevor hisoblanadi, shu bois kichik yoshdagi o'quvchilarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish muhimdir.

Boshlang'ich sinflarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fani ikki jihatdan ko'rib chiqiladi.

Birinchisi, axborot olami, jonli tabiat, jamiyat va texnikadagi axborot jarayonlarining umumiyliigi haqida yaxlit va tizimli qarashni shakllantirishdan iborat. Shu nuqtayi nazardan, "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitishning boshlang'ich bosqichida maktab o'quvchilari insonning axborot faoliyati haqida zarur birlamchi tushunchalarni olishlari kerak.

"Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitishning birlamchi bosqichidagi ikkinchi jihat – bu axborotni olish, qayta ishlash, uzatish, saqlash va foydalanish, o'quv va amaliy muammolarni kompyuter va boshqa axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda hal qilish usullarini o'zlashtirish va vositalarini ishlab chiqishdan iborat. Bu jihat boshlang'ich sinf o'quvchilarini uzluksiz ta'limga tayyorlashda o'quv axborot resurslaridan: musiqa kutubxonalar, video kutubxonalar, multimedia o'quv dasturlari, boshqa o'quv fanlari bo'yicha elektron ma'lumotnomalar va ensiklopediyalar, ijodiy va boshqa loyihaviy ishlarni amalga oshirishda faol foydalanish uchun tayyorlash bilan bog'liq.

Shu munosabat bilan boshlang'ich sinflarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fani kompleks xarakterga ega. Bir tomondan, nazariy va amaliy ravishda kompyutersiz o'qitish amalga oshiriladi, bu insonning axborot faoliyati, ijtimoiy ahamiyatga ega axborot resurslarini (kutubxonalar, arxivlar, internet saytlari, elektron omborlar va boshqalar) tashkil etish to'g'risida birlamchi tushunchalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar bilan ishlashning axloqiy va axloqiy me'yorlari haqida gapirganda esa, boshqa tomondan, foydalanuvchilarni amaliy o'qitish va ularda kompyuter, AKTdan amaliy muammolarni hal qilish uchun foydalanish to'g'risida birlamchi g'oyalarni shakllantirish muhimligini qayd etish joiz.

Shunday qilib, boshlang'ich maktabda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitishdan asosiy maqsad – raqamli iqtisodiyot amal

qilishi sharoitida jamiyat talablariga javob beradigan zaruriy shaxsiy xislatlarni, jumladan, quyidagi raqamli salohiyat asoslarini o'quvchilarga singdirish muhim vazifa hisoblanadi:

- o'quvchilarda axborot haqidagi, jonli tabiat, jamiyat, texnikadagi axborot jarayonlarining umumiyligi haqidagi g'oyalar yaxlitligini anglash tasavvurlarini shakllantirish;
- o'quvchilarda raqamli jamiyatda shaxsning xavfsiz axborot faoliyati qobiliyatini shakllantirish;
- o'quvchilarda axborotni olish, qayta ishlash, uzatish, saqlash va undan foydalanish, kompyuter va boshqa zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda o'quv va amaliy masalalarni hal qilish usullari va vositalaridan foydalanish qobiliyatini shakllantirish.

Boshlang'ich sinflarda "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan natijalarga erishishga qaratilgan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- o'quvchilar har bir dars mavzusi bo'yicha asosiy tushunchalarning mohiyatini tushunishi;
- o'quvchilar axborot, kompyuter va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari bilan ishlashning xavfsiz va samarali modelini tushunishi;
- dars jarayonida qo'llanadigan zamonaviy metodlar va o'quv qo'llanmalarini qo'llash orqali o'quvchilar dunyoqarashni kengaytirish;
- o'quvchilarda algoritmik va tanqidiy fikrlash (axborotni tahlil qilish, sintez qilish, tasniflash hamda umumlashtirish) qobiliyatini rivojlantirish;
- o'quvchilar muammoli ta'lim (muammo, faraz, yechim variantlari) qobiliyatini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bugungi kun bolalari raqamli dunyoda yashar ekanlar, bu erta yoshdan boshlab raqamli texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining "Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun 2023-2024-o'quv yiliga mo'ljallangan tayanch o'quv rejasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2023-yil 15-maydagi 125-son buyrug'i.
2. "Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy metodikasi" dasturi doirasida trening ishtirokchisi qo'llanmasi. Toshkent – 2023.